

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

PEDAGOGIK KOMPETENTLIKNING ILMIY- NAZARIY ASOSLARI

Eshbekova Dilnoza Ibraimovna
 Jizzax davlat pedagogika universiteti
 Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va
 amaliyoti kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik jarayonlarni samarali tashkil etish va xolisona boshqarish, ta'lim oluvchilar va pedagoglar hamkorligini shakllantirish hamda ularni nizom talablari asosida muvofiqlashtirish, pedagogik jarayonlarni motivlashtirish, refleksiya faoliyat jarayonlarini oqilona tashkil etish, shuningdek bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligi qanday bo'lishi va uning kelib chiqishi haqidagi nazariy ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, kompetentlik, kasbiy kompetentlik, pedagogik kompetentlik, kasbiy kompetentlik komponenti, DTS, mezon, nizom, motiv, pedagogik jarayon.

Abstract: This article contains theoretical information on the effective organization and objective management of pedagogical processes, the formation of cooperation between students and teachers and their coordination based on the requirements of the regulations, the motivation of pedagogical processes, the rational organization of reflexive activity processes, and the pedagogical competence of future teachers and its development.

Key words: teacher, competence, professional competence, pedagogical competence, professional competence component, DTS, criterion, regulation, motive, pedagogical process.

Аннотация: В статье содержатся теоретические сведения об эффективной организации и объективном управлении педагогическими процессами, формировании сотрудничества студентов и преподавателей и их координации на основе требований нормативных актов, мотивации педагогических процессов, рациональной организации процессов рефлексивной деятельности, педагогической компетентности будущих учителей и ее становлении.

Ключевые слова: учитель, компетентность, профессиональная компетентность, педагогическая компетентность, компонент профессиональной компетентности, ДТС, критерий, регуляция, мотив, педагогический процесс.

KIRISH

Bugungi tayyorlanadigan bo'lajak pedagog (talaba) ta'lim tizimini yangicha isloh qilish jarayonlarida qisqa vaqt ichida amalga oshirilayotgan ulkan o'zgarishlar va yangiliklarni biladigan, hukumat tomonidan qabul qilingan qator me'yoriy hujjatlar va qarorlarning mazmun-mohiyatidan xabardor bo'lishi, o'zi tanlagan yo'nalishlardagi fanlarni chuqur o'zlashtirishi, pedagogik jarayondagi ta'lim oluvchilarning subyektivligini va faol ishtirokini oshirishga e'tibor qaratishi, o'zaro do'stona munosabatlarga asoslanishi, manfaatli hamkorlikda yuksak faoliyat ko'rsatish ko'nikmalariga ega bo'lishi shart va zarur.

Bulardan tashqari, yana bir qator jihatlar, xususan, pedagogik jarayonlarni samarali tashkil etish va xolisona boshqarish, ta'lim oluvchilar va pedagoglar hamkorligini shakllantirish hamda ularni nizom talablari asosida muvofiqlashtirish, pedagogik jarayonlarni motivlashtirish, reflektiv faoliyat jarayonlarini oqilona tashkil etish orqali ta'lim muhitini yangicha shakllantirishda mutaxassislik yo'nalishidagi zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan zamonaviy o'qituvchi shaxsini – pedagogni shakllantirishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'kidlanayotgan fikr-mulohazalarning har biri o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra, juda keng qamrovli faoliyatni tashkil etadi. Bu o'rinda zamonaviy pedagog kasbi bilan bevosita bog'liq bo'lgan jihat, ya'ni pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish masalasida bajarilishi shart bo'lgan vazifalarni ishlab chiqishga harakat qildik va uni mualliflik yondashuvi asosida quyidagicha tizimlashtirdik:

- muayyan yo'nalishning o'quv rejasidagi fanlar dasturida o'rganilishi rejalashtirilgan har bir mavzuga daxldor ta'lim jarayonining o'quv-tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad hamda vazifalarni belgilay olish;

- ko'zlangan natijalarni qo'lga kiritish uchun muayyan maqsad va vazifalarni belgilash, tashkil etiladigan faoliyatni oldindan rejalashtirish, eng muhimi, bajariladigan davridayoq amalga oshirish talablarini va qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarni bilish;
- o'quv va ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligiga hamda sifat ko'rsatkichiga ega bo'lishiga ta'sir ko'rsatuvchi pedagogik omillarni aniqlash;
- pedagogik jarayonda ta'lim oluvchilarning subyektivligini ta'minlash va faolligini muntazam oshiruvchi yangi-yangi texnologiyalarni tadbiiq etish ishlarini rejalashtirish;
- pedagogik jarayonda faol foydalaniladigan xilma-xil didaktik vositalarni tanlay olish, ularni oldindan tayyorlash va amaliyotda qo'llay olish;
- pedagogik jarayonning uzluksizligi va uzviylikini ta'minlovchi, o'quv jarayonini tashkil etish hamda boshqarish samaradorligiga ta'sir etuvchi tadbiriy vazifalarni belgilash;
- ta'lim jarayonida maktab, ta'lim oluvchining oilasi – ota-onasi, mahalla va boshqa jamoat tashkilotlarining o'zaro aloqasini ta'minlash;
- pedagogik jarayonda ilg'or tajribalar, namunali suhbatlar, xilma-xil uchrashuvlar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish;
- ta'lim yo'nalishiga oid DTSdagi mezon, ko'rsatma va talablarni amaliyotda qo'llash, ularning pedagogik jarayondagi monitoringini olib borish;
- ta'lim oluvchilar o'rtasida muayyan maqsadga yo'naltirilgan anketa so'rovlarini va suhbat-muloqot asosida axborotlar to'plash hamda ularni tahlil qilish;
- DTS talablari asosida mustaqil ta'limni tashkil etish, uning natijalariga qiziqishni shakllantirish va rag'batlantirish asosida innovatsion faoliyatni tashkil etish, yakuniy muhokamalarini o'tkazish;
- ta'lim oluvchilarning o'quv, mehnat va o'yin faoliyatlarini doimiy nazorat qilish va muvofiqlashtirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ko'ramizki, yuqorida ta'kidlangan pedagogik vazifalarni bekamu-ko'st, bosqichma-bosqich bajarish uchun o'ziga xos, muayyan bilim, ko'nikma va malakani, pedagogik mahoratni, muayyan tajriba va qobiliyatni, bir so'z bilan aytganda, kasbiy kompetentlikni talab etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqotimizning ushbu bo'limiga bevosita aloqador bo'lgan "kompetentlik", "kasbiy kompetentlik", "pedagogik kompetentlik", "kasbiy kompetentlik komponentlari" kabi tushunchalarning mazmun-mohiyati, ularning bir-biri bilan aloqadorligi va farqli jihatlari qaysi xususiyatlarda ko'zga tashlanadi?, degan qator savollarga mualliflik yondoshuvi asosida tegishli javob berish maqsadida eng avvalo, nufuzli lug'atlardagi ma'lumot-izohlarga va ayrim ilmiy-o'quv adabiyotlarda berilgan ta'riflarga e'tibor qaratdik.

Dastlab "kompetentlik" tushunchasi haqida: bu atamaga ikki jildlik "O'zbek tilining izohli lug'ati" (Moskva, 1981)da hech qanday izoh berilmagan. Mustaqillik davrida nashr etilgan 5 jildlik "O'zbek tilining izohli lug'ati" (Toshkent, 2005–2008-yillar)da ham ayni shu holat kuzatildi. O'zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan 1983-yilda nashr qilingan ruscha-o'zbekcha lug'atning I jildida "kompetentnost" – "chuqur bilimga egalik", "chuqur bilimga asoslanganlik", "xabardorlik", "omilkorlik" tarzida o'zbek tiliga tarjima qilingan. "Kompetentniy" – aya, -oe, -ten, -tna – yetarli ma'lumotga ega bo'lgan, puxta bilimli, yaxshi biladigan, kompetensiyaga ega bo'lgan, vakolatli, masalani ko'rib chiqishda haqli singari tushunchalarda berilgan.

Jahon pedagogikasi fanining taraqqiyot bosqichlariga oid ilmiy-nazariy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish jarayonida dunyo olimlarining "kompetentlik" tushunchasiga xilma-xil nazariy tahlillar, ta'rif va izohlar berganligiga duch keldik. Biz bu o'rinda ularning ayrimlarini quyidagi jadval orqali berishni lozim topdik.

1-jadval: **Kompetentlikka oid tushunchalarning nazariy tahlili**

T/r	Olimlar va tadqiqotchilar	Fikr-mulohazalar, izohlar va ta'riflar
1.	Zimnyaya I.A.	Kompetentlik – insonning ijtimoiy-kasbiy hayot faoliyatida bilimga asoslangan intellektual va shaxsiy tajribasi hamda ta'lim jarayonining samarali natijasi. Kompetentlik insonning intellektual shaxsiy, ijtimoiy, kasbiy va hayotiy faoliyatiga asoslanadi.
2.	Raven D.J.	Kompetentlik – o'z vazifalariga javobgarlikni tushunib, sohalar bo'yicha bilim, ko'nikma, malakalarni egallashda mustaqil harakatlarni samarali bajarishdir.
3.	Tatur Yu.T.	Kompetentlik – shaxsning biror sohada muvaffaqiyatli faoliyat olib borishi uchun o'z potentsiali, ya'ni kuchini amalda qo'llashi, qobiliyati va intilishini ta'riflovchi yaxlit xususiyat.

4.	Xutorckiy A.V.	Kompetentlik – individual-psixologik xususiyat.
5.	CHoshanov M.A.	Kompetentlik – shaxsning bilimdon ekanligi, balki, o'z bilimlarini uzluksiz ravishda yangilab borishidir.
6.	Verbitskiy A.A. Ilyezova D.M.	Kompetentlik – amaliyotda namoyon bo'lgan va amalga oshgan insonning amaliy faoliyati texnologiyalarini egallash darajasi hamda shaxsning ijtimoiy-avlodiy sifatleri rivoji bilan bog'liq tavsiflanuvchi kompetentsiyasidir.
7.	NecteroV V.V. Belkin A. C.	Kompetentlik – kompetetsiyaning amalga oshirishni ta'minlovchi kasbiy va shaxsiy sifatlar majmui.
8.	CeLevko G.K.	Kompetentlik – bu shaxsiy ta'lim olish va ijtimoiylashuv jarayonda egallangan hamda faoliyatda mustaqil va muvaffaqiyatli ishtirokiga yo'naltirilgan bilim va tajribalarga asoslangan, uning faoliyatidagi umumiy qobiliyat va tayyorgarligida namoyon bo'ladigan integrallashgan sifat.
9.	Belkin A.C.	Kompetentlik – muayyan shaxs ega bo'lishi zarur bo'lgan narsalar to'plamidir.
10.	Choshanov M.A.	Kompetentlik – bu nafaqat muammo mohiyatini tushunish, balki uni hal etish metodlarini egallash.
11.	Vaxromov Ye.	Kompetentlik – kundalik hayotdagi real vaziyatlarda vujudga keladigan tipik muammolar va masalalarni samarali hal etishga imkon beruvchi o'ziga hos qonuniyatdir.

XULOSA

“Kompetentlik” tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan bunday nazariy tahlillarni, ta'rif va izohlar ro'yxatini yana yuzlab adabiyotlardan olib davom ettirish imkoniyati mavjud, albatta. Biroq biz bu o'rinda yuqoridagilar bilan cheklanamiz va quyidagilarni alohida ta'kidlaymiz: pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda pedagogning kasbiy tayyorgarligi yetakchi o'rin tutadi. Ayni holat esa uning kompetentligini belgilaydi. Demak, kasbiy kompetentlik tushunchasi muayyan pedagogning ta'lim bilan bog'liq kasbiy bilimi, ko'nikma va malakalari darajasining jamlanmasini ifodalasa, uning bevosita sinonimi bo'lgan “pedagogik kompetentlik” esa ayni sohaga oid bir qator umuminsoniy sifatlarini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Русча-ўзбекча луғат. Тошкент, 1983. 1-жилд, 223-бет.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании // Ректор вуза. – 2005. – №6. – С. 13–29.
3. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. – М.: Когито-Центр, 2002. – 6 с.
4. Медведев В., Татур Ю.Г. Подготовка преподавателя высшей школы: компетентностный подход // Высшее образование в России. – 2007. – №11. – С. 46–56.
5. Хуторский А.В. Ключевые компетентности как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – №2.
6. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. – М.: Народное обучение, 1996. – 160 с.
7. Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма: проблемы формирования. – М.: Логос, 2011. – 288 с.
8. Нестеров В.В., Белкин А.С. Педагогическая компетентность: учебное пособие. – Екатеринбург: Учебная книга, 2003. – 186 с.
9. Селевко Г.К. Компетентности и их классификация // Народное образование. – 2004. – №4. – С. 138–145.
10. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. – Челябинск, 2004. – 176 с.
11. Вахромов Е. Психология новой эры: компетентность или беспомощность? – М., 2001. – 312 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.